

Produção de rizomas de *Zingiber zerumbet* com quatro doses de esterco bovino e uso ou não de amontoa

Anne Caroline Gouvêa Ferreira^{1*}, Ari de Freitas Hidalgo²

¹Graduanda em Agronomia, Universidade Federal do Amazonas – Manaus, Amazonas, Brasil. ²Professor do Departamento de Produção Animal e Vegetal, Universidade Federal do Amazonas – Manaus, Amazonas, Brasil. *marcelo_am13@hotmail.com

Resumo – *Zingiber zerumbet* é uma espécie originária da Ásia e cultivada no Brasil, devido à fácil adaptabilidade e resistência às mudanças de ambiente. A espécie é utilizada na ornamentação por suas folhagens e inflorescência, sendo muitas vezes desconhecido o uso medicinal dos rizomas, com poucas informações sobre o seu cultivo. O objetivo do trabalho foi avaliar a produção de rizomas com quatro doses de esterco bovino, com e sem amontoa. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, na Área Experimental da Faculdade de Ciências Agrárias (FCA). Foram utilizadas quatro proporções de terriço e esterco bovino e uso ou não da amontoa, em esquema fatorial 4 x 2, sendo avaliados o peso da massa fresca e seca do rizoma, altura da parte aérea, número de brotações, diâmetro da maior brotação e o número de rizomas. Verificou-se que a produção de rizomas foi influenciada pela adubação orgânica, sem efeito da amontoa, porém esta evitou o esverdeamento dos rizomas e, conseqüentemente, a depreciação do produto.

Palavras-chave: gengibre amargo; zerumbona; adubação orgânica; avaliação.

Introdução

As plantas medicinais são usadas desde os primórdios da civilização por vários povos e de maneiras diferentes. A utilização de plantas e de outras fontes naturais são valorizadas pelas populações do mundo inteiro, destinando-se a fabricação dos mais diversos tipos de chás, banhos, xaropes e produtos afins. Mesmo com o desenvolvimento dos fármacos sintéticos, as plantas medicinais permaneceram como forma alternativa de tratamento da saúde em várias partes do mundo, observando-se nas últimas décadas a valorização do emprego de preparos à base de plantas para fins terapêuticos (Badke et al., 2012) e existem fatores que contribuem para isso, um desses fatores está ligado ao alto custo dos medicamentos disponíveis no mercado, onde muitas pessoas não conseguem ter acesso e acabam recorrendo aos medicamentos naturais.

O gênero *Zingiber* contém cerca de 85 espécies (Chaveerach et al., 2007), sendo *Z. officinale* Roscoe a principal espécie consumida no Brasil, possuindo compostos bioativos como gingerol, shogaol e outras gingeronas que conferem sabor e aroma característicos e propriedades anti-inflamatórias, sendo utilizados em medicamentos e na culinária (Elpo e Negrelle, 2004; Andreo e Jorge, 2011). A família Zingiberaceae inclui aproximadamente 53 gêneros e mais de 1200 espécies, que se encontram distribuídas pelo sul e sudeste da Ásia (Kress et al., 2002; Khatun et al., 2003). Utilizado na medicina popular, *Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm. são amplamente cultivadas em regiões tropicais e subtropicais em todo o mundo (Baby et al., 2009; AL-Zubairi et al., 2010; Eid et al., 2011), e sua utilização em várias regiões do mundo está ligada diretamente à sua fácil adaptabilidade.

A parte mais utilizada para fins medicinais populares é o rizoma (Norulaini et al., 2009) e os preparados feitos a partir dessa planta envolvem o processo de maceração e infusão do rizoma fresco e cataplasmas, podendo ainda ser utilizada a planta *in natura* (Tushar et al., 2010). Os rizomas são utilizados como anti-inflamatório para dores no estômago, entorse, febre e para outros problemas. Apesar dos benefícios

medicinais que os rizomas possuem, no Brasil essa espécie é utilizada preferencialmente na ornamentação, onde as flores são empregadas em arranjos para fins ornamentais (Devi et al., 2014).

Por ser uma espécie cujos rizomas crescem para cima, se faz necessária a amontoa de substrato próximo da planta, elevando o solo e permitindo melhor crescimento dos rizomas, evitando o esverdeamento que deprecia o produto final. Desta forma se fazem necessários mais estudos sobre a essa técnica, com o intuito de melhorar a produção de rizomas, evitando rizomas pequenos e esverdeados comumente observados na região de Manaus. O objetivo geral do trabalho foi avaliar a produção de rizomas de *Zingiber zerumbet* com quatro doses de esterco bovino, com e sem amontoa. E o específico foi avaliar o efeito da amontoa sobre o desenvolvimento das plantas e número e peso dos rizomas; analisar o efeito do uso de esterco bovino no substrato sobre o desenvolvimento das plantas o número e peso dos rizomas.

Material e Métodos

O experimento foi conduzido na Área Experimental da Faculdade de Ciências Agrárias (FCA), em casa de vegetação coberta com plástico e com uso de tela refletora (Aluminet®) no interior das suas instalações, com o intuito de reduzir a temperatura, no município de Manaus (AM). O material vegetal (rizomas) foi coletado de matrizes cultivadas na coleção de plantas medicinais.

Os rizomas foram lavados, cortados e selecionados com cinco a seis gemas por rizoma, sendo posteriormente colocados para secar a sombra, durante 10 dias. O adubo orgânico (esterco de gado) e o solo (terriço) foram adquiridos em loja de insumos agrícolas.

O substrato composto de esterco bovino mais terriço, foi peneirado e homogeneizado, sendo depositado em canteiros de 0,8 x 0,8 m e 20 cm de altura, dentro da casa de vegetação. O plantio foi feito no dia 10 de outubro de 2017 e, 150 dias após o plantio, foi feita a amontoa, aumentando-se a altura dos canteiros em 6 cm, com o complemento do substrato para os tratamentos que previam a amontoa. A colheita foi feita no dia 10 de julho de 2018, nove meses após o plantio.

O delineamento experimental utilizado foi o delineamento inteiramente casualizado, com oito tratamentos em esquema fatorial 4 X 2, sendo quatro volumes de esterco bovino e aplicação ou não de amontoa. Os tratamentos foram divididos da seguinte forma: (T1 – Terriço sem esterco e sem amontoa; T2 – Esterco + terriço (1:2) sem amontoa; T3 - Esterco + terriço (1:4) sem amontoa; T4 - Esterco + terriço (1:6) sem amontoa; T5 – Terriço sem esterco e com amontoa; T6 – Esterco + terriço (1:2) com amontoa; T7 - Esterco + terriço (1:4) com amontoa; T8 - Esterco + terriço (1:6) com amontoa). Cada tratamento possui quatro repetições, sendo que cada repetição tem cinco plantas, totalizando 160 plantas. Onde foram avaliados o peso da massa fresca e seca do rizoma, altura da parte aérea, número de brotações, diâmetro da maior brotação e número de rizomas. Os resultados foram submetidos à análise de variância e comparados pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade com o programa SISVAR.

Resultados e Discussão

As plantas de *Zingiber zerumbet* apresentaram desenvolvimento vigoroso e, aos dois meses após a instalação do experimento, mostravam diferenças entre os tratamentos. Nos primeiros meses de desenvolvimento, ocorreu ataque de mosca branca e lagartas (não identificadas), as quais foram controladas mecanicamente e não causaram danos extensos ou mortalidade das plantas. Na tabela 1 são apresentados os dados de crescimento das plantas colhidas 270 dias após o plantio.

Tabela 1. Efeito de quatro doses de esterco de gado e uso ou não de amontoa sobre o desenvolvimento de plantas de *Zingiber zerumbet*. Manaus, 2018

Variável resposta	Altura p. aérea (cm) *	Diâmetro *	M.S p. aérea (g) *	M.S sistema radicular (g) *
Tratamentos	T1 – 0.40 ^a	T5 – 0.70 ^a	T5 – 60.92 ^a	T5 – 21.37 ^a
	T5 – 0.68 ^a	T1 – 0.75 ^a	T1 – 95.50 ^a	T2 – 37.65 ^a
	T2 – 1.45 ^b	T2 – 1.07 ^b	T8 – 172.65 ^{ab}	T1 – 43.45 ^a
	T4 – 1.52 ^b	T8 – 1.10 ^b	T4 – 174.40 ^{ab}	T8 – 44.85 ^a
	T3 – 1.53 ^b	T7 – 1.15 ^b	T2 – 182.90 ^{ab}	T6 – 48.41 ^a
	T8 – 1.56 ^b	T4 – 1.16 ^b	T3 – 261.90 ^b	T7 – 57.10 ^{ab}
	T6 – 1.57 ^b	T6 – 1.17 ^b	T6 – 270.48 ^b	T4 – 65.85 ^{ab}
	T7 – 1.64 ^b	T3 – 1.18 ^b	T7 – 286.20 ^b	T3 – 105.80 ^b
C.V.	16.32	11.71	33.39	40.93
MÉDIA	1.2973688	1.0410625	188.1203125	53.1062500

* Médias seguidas das mesmas letras não diferem estatisticamente entre si a 5% de probabilidade pelo teste Tukey.

A amontoa de substrato na base das plantas feito aos 150 dias após o plantio não mostrou efeito significativo no desenvolvimento das plantas. No entanto, observou-se que as plantas cultivadas em substrato com esterco bovino apresentaram valores superiores, para todas as variáveis analisadas, com relação às plantas cultivadas em substrato era somente o terriço. Segundo Streck et al., (2008), os resíduos animais aplicados no solo melhoram o rendimento de culturas agrícolas.

Com relação à altura das plantas, observa-se que as mais altas foram cultivadas com relação volumétrica 1:4 (T7), as quais foram 4,1 vezes mais altas que as plantas testemunha (sem esterco e sem amontoa). Da mesma forma, o diâmetro da base da parte aérea mostrou-se mais vigoroso para as plantas adubadas, sendo o diâmetro, em média, 1,6 vezes maior. Estes resultados se refletiram no acúmulo de matéria seca da parte aérea, com as plantas do tratamento 7 pesando 4,7 vezes mais do que as plantas cultivadas em substrato sem esterco.

Fermino e Kampf (2003) afirmam que a utilização de substratos orgânicos com características adequadas à espécie plantada possibilita a redução do consumo de insumos, como fertilizantes químicos, defensivos e mão-de-obra. Silva et al. (2003) verificaram que a adição de 6 kg de esterco de aves por metro linear resultou em maior

produção de rizomas de *Zingiber officinale*. A produção de rizomas também foi influenciada pela adubação orgânica, sem efeito da amontoa (tabela 2).

Tabela 2. Efeito de quatro doses de esterco de gado e uso ou não de amontoa sobre a produção de rizomas de *Zingiber zerumbet*. Manaus, 2018.

Variável resposta	Nº de rizomas (g) *	M.F rizomas (g) *	M. S rizomas (g) *
Tratamentos	T5 – 4.15 ^a	T1 – 165.75 ^a	T1 – 35.82 ^a
	T1 – 5.10 ^{ab}	T5 – 213.50 ^{ab}	T5 – 44.70 ^{ab}
	T3 – 6.35 ^{abc}	T8 – 396.83 ^{abc}	T2 – 82.51 ^{abc}
	T4 – 6.50 ^{abc}	T3 – 427.78 ^{bc}	T4 – 87.27 ^{bcd}
	T8 – 8.10 ^{bc}	T7 – 438.25 ^{bc}	T3 – 89.92 ^{bcd}
	T2 – 9.30 ^c	T4 – 440.16 ^{bc}	T8 – 107.32 ^{cd}
	T6 – 9.50 ^c	T2 – 464.74 ^{bc}	T6 – 116.65 ^{cd}
	T7 – 9.60 ^c	T6 – 505.42 ^c	T7 – 136.80 ^d
C.V.	20.78	29.08	24.16
MÉDIA	7.3250000	381.5580563	87.6262500

* Médias seguidas das mesmas letras não diferem estatisticamente entre si a 5% de probabilidade pelo teste Tukey.

De maneira geral, as Zingiberaceae produtoras de rizoma necessitam se solos friáveis e profundos, pois os rizomas tendem a crescer para cima, atingindo a superfície. Na impossibilidade de solos profundos, o cultivo em leiras ou canteiros é recomendado, ou pode-se ainda fazer a amontoa.

Todos os tratamentos que receberam esterco bovino, independente da dosagem, produziram mais rizomas e estes foram mais pesados do que aqueles cujas plantas cresceram sem adubação (T1 e T5), independentemente de ter sido feita a amontoa ou não. No entanto, para esta espécie, a amontoa evitou o esverdeamento dos rizomas e, conseqüentemente, a depreciação do produto, o que foi observado nas plantas sem amontoa, cujos rizomas emergiram e passaram a fazer fotossíntese. Elpo et al (2008) recomendam a amontoa de *Zingiber officinale* para proteção dos rizomas contra a ação do sol.

Embora não tenha havido diferença significativa, os tratamentos com esterco bovino e amontoa produziram rizomas mais pesados, sendo, no caso do T7, 3,8 vezes mais pesados que os das plantas de T1.

Conclusão

A produção de rizomas foi influenciada pela adubação orgânica, sem efeito da amontoa, porém esta evitou o esverdeamento dos rizomas e, conseqüentemente, a depreciação do produto.

Referências

- Al-zubairi, A. S.; Abdul, A. B.; Yousif, M.; Abdelwahab, S. I.; Elhassanl, M. M.; Mohan, S. 2010. In vivo and *in vitro* genotoxic effects of zerumbone. *Caryologia* v. 63, p. 11-17.
- Andreo, D.; Jorge, N. 2011. Capacidade antioxidante e estabilidade oxidativa de *Zingiber officinale*. *Cient. Ciênc. Biol. Saúde*. v.13, 33-37.
- Baby, S.; Dan, M.; Thaha, A. R. M.; Johnson, A.J.; Kurup, R.; Balakrishnapillai, P.; Lim, C. K. 2009. High content of zerumbone in volatile oils of *Zingiber zerumbet* from southern India and Malaysia. *Flavour Frag. J.* v. 24, p. 301-308.
- Badke, M. R.; Budó, M. L. D.; Alvim, N. A. T.; Zanetti, G. D.; Heisler, E. V. 2012. Saberes e práticas populares de cuidado em saúde com o uso de plantas medicinais. *Texto Contexto Enfermagem*, Florianópolis (SC), p. 363-370.
- Chaveerach, A.; Mokkalul, P.; Sudmoon, R.; Tanee, T. 2007. A new species of *Zingiber* (*Zingiberaceae*) from northern Thailand. *Taiwania*. v.52, 159-163.
- Devi, N. B.; Singh, P. K.; das, A. K. 2014. Ethnomedicinal utilization of *Zingiberaceae* in the valley districts of Manipur. *J. Environ. Sci. Toxicol. Food Technol.* v. 8, p. 21-23.
- Elpo, E. R. S.; Negrelle, R. R. B. 2004. *Zingiber officinale* Roscoe: aspectos botânicos e ecológicos. *Visão Acadêmica*, Curitiba (PR), v. 5, n. 1, p. 27-32.
- Elpo, E. R. S.; Negrelle, R. R. B.; Rücker, N. G. A. 2008. Produção de gengibre no município de Morretes. *Scientia Agraria*, Curitiba (PR), v.9, n.2, p.211-217.
- Eid, E. E. M.; Abdul, A. B.; Suliman, F. E. O.; Sukarl, M. A.; Rasedee, A.; Fatah, S. S. 2011. Characterization of the inclusion complex of zerumbone with hydroxypropyl- β -cyclodextrin. *Carbohydr. Polym.* v. 83, p. 1707-1714.
- Fermino, M. H.; Kampf, A. N. 2003. Uso do solo bom Jesus com condicionadores orgânicos como alternativa de substrato para plantas. *Pesquisa Agropecuária Gaúcha*, Porto Alegre, v. 9, n. 1-2, p. 33-41.
- Khatun, A.; Nasrin, S.; Hossain, M. T. 2003. Large scale multiplication of ginger (*Zingiber officinale* Rosc.) from shoot-tip culture. *Online J. Biol. Sci.* v.3, p. 59-64.
- Kress, W. J.; Prince, L. M.; Williams, K. J. 2002. The phylogeny and a new classification of the gingers (*Zingiberaceae*): evidence from molecular data. *Am. J. Bot.* v. 89, p. 1682-1696.
- Norulaini, N. A. N.; Anuar, O.; Omar, A. K. M.; Alkarkhi, A. F. M.; Setiano, W. B.; Fatehah, M. O.; Sahena, F.; Zaidul, I. S. M. 2009. Optimization of SC-CO₂ extraction of zerumbone from *Zingiber zerumbet* (L.) Smith. *Food Chem.* v. 114, p. 702-705.
- Silva, M. A. S.; Hidalgo, A. F.; Chaves, F. C. M.; Mourão Junior, M.; Marques, M. O. M.; Ferri, A. F.; Ming, L. 2003. Efeitos da adubação orgânica e da cobertura morta na produtividade, no teor e na composição do óleo essencial de gengibre. In: Congresso Brasileiro de Olericultura, 43., 2003, Recife. Qualidade e segurança alimentar: resumos expandidos e palestras. *Horticultura Brasileira*, v. 21, n. 2.
- Streck, E. V.; Kämpf, N.; Dalmolin, R. S. D.; Klamt, E.; Nascimento, P. C. do; Schneider, P.; Giasson, E.; Pinto, L. F. S. 2008. Solos do Rio Grande do Sul. 2. ed. rev. ampl. Porto Alegre: UFRGS: EMATER/RS-ASCAR, p.222.
- Tushar, S.; Sarma, G. C.; Rangan, L. 2010. Ethnomedical uses of *zingiberaceous* plants of Northeast India. *J. Ethnopharmacol.* v. 132, p. 286-296.